

Stratégie de classement des systèmes d'endiguement sur le territoire de Arche Agglo

Strategy for authorization of dikes on the territory of the Arche Agglo

E. Guilmin¹, O. Reynier¹, J. Chapier¹

¹ Arche Agglo, Mauves, France, e.guilmin@archeagglo.fr

Résumé

Le 1^{er} janvier 2018, Arche Agglo a pris la compétence GEMAPI. Elle assure donc la gestion des digues et des ouvrages hydrauliques sur son territoire non couvert par un syndicat de rivière. Les aménagements hydrauliques et les systèmes d'endiguement, de classe C et hors classe principalement, ont fait l'objet d'un recensement en 2019-2020. Ce recensement fait état de 27 systèmes d'endiguement potentiels, protégeant de 0 à 13 000 personnes. Certains de ces systèmes sont composés de plusieurs digues élémentaires pouvant être associées à des aménagements hydrauliques de rétention.

Dans un premier temps, un groupe de travail composé d'élus et de techniciens de la communauté d'agglomération a été constitué pour définir les critères de classement. Entre 2021 et 2022, les élus communautaires ont donc été invités à se positionner sur une stratégie de classement dans le respect des exigences réglementaires et dans la mesure du possible compatible, avec les moyens humains et financiers de Arche Agglo. La stratégie retenue propose ainsi de ne pas classer les systèmes d'endiguement protégeant moins de 30 personnes et d'étudier au cas par cas ceux protégeant plus de 30 personnes avec pour objectif de limiter autant que possible le nombre final d'ouvrages de protection. Cette stratégie s'inscrit dans la durée car les moyens humains et financiers, conjugués à l'engorgement des bureaux d'études, ne permettent pas de faire un classement avant le 30/06/2024, date limite de demande d'autorisation pour les systèmes d'endiguement existants. La collectivité a donc acté un échelonnement des classements jusqu'en 2030.

Les conclusions de ce groupe de travail ont ensuite fait l'objet d'une présentation en commission « rivières » et au bureau de l'agglomération pour valider la stratégie et le plan de financement associé afin de répondre aux études et travaux réglementaires à engager. À la suite de cette validation, les communes possédant des digues ont été rencontrées pour présenter la stratégie et répondre à leurs interrogations. Dans un dernier temps, cette stratégie est communiquée auprès des Directions Départementales des Territoires de Drôme et d'Ardèche en tant que services instructeurs des demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement.

Au final, ce sont entre 10 et 13 systèmes d'endiguement qui seront classés d'ici 2030 dont le principal est constitué des digues du Rhône pour lequel le linéaire d'ouvrage de protection a été réévalué par rapport à l'arrêté préfectoral de classement initial.

Mots-clés

stratégie, système d'endiguement, GEMAPI, classement

Abstract

On January 1st, 2018, Arche Agglo took on the GEMAPI skill. It therefore ensures the management of dykes and hydraulic structures on its territory not covered by a river corporation. These hydraulic facilities and embankment systems, mainly class C and non-class, were inventoried in 2019-2020. This count reports 27 potential containment systems, protecting from 0 to 13,000 people. Some of these systems are made up of several elementary dikes that can be combined with hydraulic retention like dam.

In a first time, a working group made up of elected officials and technicians from the agglomeration community was set up to define the classification criteria. Between 2021 and 2022, elected community representatives were therefore invited to arbitrate on a classification strategy in the respect of actual laws and compatible with Arche Agglo human and financial resources.. The strategy adopted thus proposes not to classify the dike systems protecting fewer than 30 people and to study on a case-by-case basis those protecting more than 30 people with the aim of limiting the final number of protective structures as much as possible. This strategy is a long-term one because of human and financial resources, combined with the congestion of the design offices, do not allow an authorisation to be made before June 30, 2024, deadline for requesting authorisation for existing dike systems. The community has therefore decided to stagger the rankings until 2030.

Conclusions of this working group were then presented to the “rivers” commission and to the agglomeration office to validate the strategy and to set up human and financial resources. Following this validation, municipalities with dykes were met to present strategy and answer their questions. Finally, this strategy is communicated to the Departmental Directions of the Territories of Drôme and Ardèche as the services responsible for conducting authorisation requests for dike systems.

In the end, between 10 and 13 containment systems will be classify by 2030, the main one being the Rhône dykes for which the length of the protective structure has been reassessed in relation to the prefectural initial authorisation decree.

Key Words

strategy, dike system, GEMAPI, prefectural authorisation decree

Introduction

Suite aux ruptures de digues lors de la tempête de 1998 sur le littoral atlantique, un inventaire national des digues de protection contre les inondations est lancé au second semestre 1999. Les crues du Gard en septembre 2002 et du Rhône en décembre 2003, confirment la nécessité de revoir la gestion de ses ouvrages. En janvier 2014, la loi MAPTAM [1] crée la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) qui revient aux communes et à leur groupement de manière obligatoire au 1^{er} janvier 2018. Arche Agglo devient donc gestionnaire des digues et aménagements de protection contre les inondations à cette date. Il lui incombe alors la nécessité de réaliser un inventaire de ses ouvrages et de procéder à leurs autorisations administratives dont les échéances en fonction des classes des ouvrages sont fixées par le décret n° 2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques [2].

Il apparaît très vite la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de classement des ouvrages présents sur le territoire sur lequel Arche Agglo a conservé en propre la compétence GEMAPI.

Recensement des ouvrages

En 2018, il apparaît que peu de digues sont autorisées avec entre autres, les digues du Rhône et les ouvrages ayant fait l'objet de travaux suite aux crues de la fin du XX^e siècle et celles de 2008 et 2013 qui concernent principalement la Bouterne, affluent du Rhône, traversant notamment la commune de Tain-l'Hermitage.

Cette étape préliminaire à la stratégie de classement a donc été réalisée en 2019 et 2020 sur la base de la BD Alti 1 m et d'un questionnaire envoyé aux communes. Le croisement des données issus des différents services de la collectivité et le retour des communes ont ainsi permis l'établissement d'une cartographie des ouvrages comme l'illustre la figure 1.

Le croisement de la géométrie des ouvrages avec le modèle numérique de terrain de la BD Alti 1 m a fourni une première estimation des enjeux potentiellement impactés par une inondation en absence des ouvrages. Cette analyse simpliste a donc permis d'estimer la population protégée et d'en déduire la classe des ouvrages et leur nombre. Le tableau 1 présente les résultats de cette analyse. Par la suite, les études hydrauliques viendront déterminer avec précision la zone protégée et le nombre de personnes concernées.

TABLEAU 1. Nombre de systèmes d'endiguement en fonction du nombre de personnes protégées.

Nombre de personnes protégées par système d'endiguement	0	1 - 30	> 30
Nombre de systèmes d'endiguement concerné	7	7	13

C'est donc un total de 27 systèmes d'endiguement potentiels qui ont été mis à jour mais ne font pas l'objet d'une autorisation préfectorale initiale. S'y ajoutent donc les systèmes d'endiguement du Rhône, de la Bouterne, du Torras et de la Veayne qui sont déjà en cours de classement ou

dont les études sont lancées.

Qui plus est, ces systèmes d'endiguement sont rarement constitués d'une seule digue élémentaire et comportent parfois des ouvrages hydrauliques de rétention.

FIGURE 1. Inventaire des ouvrages de gestion des écoulements.

Vers une stratégie de classement

Implication des élus

Au regard des enjeux du territoire et de la responsabilité de la collectivité associée à la compétence GEMAPI, une implication forte des élus est alors indispensable. À cet égard, un groupe de travail composé de 5 élus communautaires et de 2 techniciens en charge de la protection des inondations est constitué en 2021. Le rôle de ce groupe de travail est de définir une stratégie de classement au regard du contexte règlementaire et des moyens humains et financiers de la communauté d'agglomération.

Il émerge rapidement que le respect des délais fixés par décret [2] pour le classement des ouvrages est impossible à respecter, y compris avec la dérogation de 18 mois possible.

De plus, au regard des obligations de surveillance et d'entretien qui incombent aux gestionnaires d'ouvrage de protection, il convient de ne prendre en compte que les ouvrages n'ayant pas d'alternative pour assurer la protection des personnes et des biens.

Une stratégie de classement est alors proposée par le groupe de travail :

- Si aucun enjeu au titre de la protection des biens et des personnes n'est protégé par l'ouvrage, il n'est pas considéré comme une protection contre les inondations au sens de la GEMAPI. Arche Agglo ne régularise pas la situation de ces merlons ;
- Si l'ouvrage protège entre 1 et 30 personnes, Arche Agglo ne régularise pas la situation de ces ouvrages mais proposera un accompagnement des propriétaires pour réduire la vulnérabilité du bâtiment ;
- Si l'ouvrage protège plus de 30 personnes, plusieurs cas de figure sont possibles et sont listés dans le tableau 2.

TABLEAU 2. Choix de classement en fonction de la nature de l'ouvrage.

Critères supplémentaires	Suites à donner
1 seul enjeu protégé	Pas de classement
Ouvrage de type industriel	Pas de classement
Zone protégée inondable par un autre cours d'eau	Étude hydraulique pour déterminer l'impact de ce cours sur le niveau de protection pour déterminer la pertinence du classement
Arasement total avec la création d'aménagements hydrauliques	Étude de faisabilité pour déterminer la pertinence du classement
Arasement des ouvrages sur une rive ne présentant pas d'enjeu	Étude de faisabilité pour déterminer la pertinence du classement
Aménagement global dans le PAPI (Plan d'Action de Prévention des Inondations)	Études pour classement avec travaux dans le cadre des autorisations de travaux
Autres cas	Classement des ouvrages en l'état

Ainsi, en comptabilisant les 4 systèmes d'endiguement déjà actés, Arche agglo sera gestionnaire de 6 à 12 systèmes au lieu des 31 potentiellement identifiés en phase de recensement.

Le 06 avril 2022, après une présentation de cette stratégie en commission « rivières » et au bureau avec avis favorable, le conseil d'agglomération a délibéré à l'unanimité pour la mise en œuvre de cette stratégie avec une rencontre individuelle des communes pour présenter les incidences de la délibération.

Planification du classement des systèmes d'endiguement

Après la détermination des critères de classement des systèmes d'endiguement et de leur présentation aux communes concernées, il convient de planifier la réalisation des études de dangers et de classement en fonction de leur interaction avec d'autres études en cours de réalisation ou à lancer (étude globale de ruissellement, étude de faisabilité spécifique internalisée ou externalisée). Cette planification est présentée dans le tableau 3.

TABLEAU 3. Planification des études.

	2023	2024	2025	2026	2027 et après
	PAPI 2018-2024		PAPI 2025-2031		
Serves – ruisseau des Barres	Etude de faisabilité	AVP	PRO et dossiers réglementaires	Travaux (500 k€)	
Glun – Rioudard	Expertise interne				
Chantemerle – la Ratte	Etude de faisabilité	AVP	PRO et dossiers réglementaires	Travaux (100/150 k€)	
Beaumont-Montoux – Veauve aval	Etude de faisabilité	AVP	PRO	Dossiers réglementaires	Travaux (2 M€)
Saint-Jean-de-Muzols – Furgon et Mollard	Etude de ruissellement			Dossiers réglementaires	
Chantemerle – les Granges	Etude de ruissellement				Dossiers réglementaires
Erôme – Rionne	Inventaire faune/flore 4 saisons	Dossiers réglementaires		Travaux (1 M€)	
Mauves – Aurets	Etude de ruissellement				Dossiers réglementaires
Torras	Foncier et concertation	PRO	Dossiers réglementaires		Travaux (1,5 M€)
Bouterne – digues de Tain	Finalisation étude de dangers		PRO et dossiers réglementaires	Neutralisation digue Teppe	Devenir digue Intermarché (500)

				(200-300 k€) Confortement digue Grands Crus (500 k€)	k€)
Veaune – Chavannes et Chanos-Curson	Travaux (6 M€)				
Rhône	Réponses aux questions suite au dépôt du dossier				

Conclusion

Pour les territoires avec un grand nombre de systèmes d'endiguement, il est très difficile de répondre aux exigences réglementaires dans les délais impartis. La mise en place d'une stratégie de classement et d'une planification associée permet d'ouvrir le dialogue et possiblement d'obtenir les délais nécessaires afin d'éviter une neutralisation des ouvrages alors qu'ils peuvent avoir un vrai intérêt pour la sécurité des populations et des biens.

Cette stratégie et la planification associée ont été présentées aux Directions Départementales des Territoires de Drôme et d'Ardèche par courrier durant l'été 2023. À ce jour, aucun retour n'a été reçu.

Références

- [1] État, France (2014). Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Article 59.
- [2] État, France (2015). Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Article 3.